

IMOM AT-TERMIZIYNING ILMIY MEROSI**Boydedayev Dostonbek Xusniddin o'g'li****Namangan davlat universiteti Tarix yo'nalishi 3-bosqich talabasi****Tel: 93 190-26-06 e-mail: boydedayevdostonbek7@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10516367>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Movarounnahr hududida IX-XII asrlarda yuz bergan renessans davrining yorqin vakillaridan biri, yetuk olim va ulamo, Imom al-Buxoriyning zamondoshi va shogirdi Imom at-Termiziyning hayot yo'li, ibratli umri, faoliyati, muhaddislikka qo'shgan hissasi hamda at-Termiziy shaxsiyatiga berilgan ta'riflarga to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Imom at-Termiziy, Movarounnahr, Termiz, hadis, muhaddis, Imom al-Buxoriy, payg'ambar, islom dini, Qur'oni karim.

Kirish: Movarounnahr va Xuroson o'lkasi Arab xalifaligi tomonidan egallangandan so'ng, ushbu hududlarda ham islom dini aholi orasida keng yoyildi. Haq dinni qabul qilib, payg'ambarimiz ummatlari qatoriga qo'shilgan mahalliy turkiy xalqlar vaqt o'tib borgani sayin dinni chuqurroq anglay boshlashdi va buning natijasida e'tiqod ham yuksaldi. Islomdagi asosiy da'vatlardan biri ilmga da'vat bo'lganligi sababli ham Movarounnahr aholisi ilm o'rganishda yuksak natijalarga erishdi. Ko'plab diniy va dunyoviy mutafakkirlar yetishib chiqdi. Ana shunday ulamolardan biri bugungi kun musulmon olamida ham Imom al-Buxoriy kabi yuksak hurmatga sazovor bo'lgan Imom at-Termiziy edi.

Ushbu maqolada Imom at-Termiziyning ilmiy faoliyati natijalari tahlil qilinadi hamda shaxsiy xulosalar beriladi.

Asosiy qism: IX asrda islom dini takomillashuvida Movarounnahrlik muhaddislarning ham xizmati katta bo'ldi. Bu borada, ayniqsa, al-Buxoriy bilan birgalikda uning zamondoshi va shogirdi at-Termiziy (824-894) ning hissasi katta bo'ldi[1].

Uning to'liq ismi Muhammad ibn Iso ibn Savra ibn Muso ibn az-Zahhoq Abu Iso as-Sullamiy az-Zariyr al-Bug'iy at-Termiziy bo'lib, hijriy 209-yil (milodiy 824-yil) Termiz yaqinidagi Bug' (hozirgi Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida) qishlog'ida oddiy oilada tavallud topgan[2]. At-Termiziy nomi bilan atalishiga sabab uning butun hayoti Termiz shahri bilan bog'liq bo'lganligidir.

Termiziyning oilasi va ota-onasi haqida aniq ma'lumotlar yo'q. At-Termiziy o'zi haqida: "Bobom asli marvlik edi, u kishi Lays ibn Sayyor zamonida yashagan, so'ng u yerdan Termizga ko'chib kelgan"- deb ma'lumot keltirgan.

Yoshligidan o'ta tirishqoq va zakovatli bo'lgan. Ko'plab ulamolar va muhaddislar asarlarini qunt bilan o'rgangan. 850-yildan boshlab ilm yo'lida Makka, Madina, Iroq, Xuroson kabi shaharlarga safar qila boshlaydi. Bu sayohatlari davomida hadis ilmidan tashqari ilm al-qiroat, al-bayon, fiqh, tarix kabi fanlarni o'rganadi.

Hadis ilmida al-Buxoriy, al-Hajjoj, Abu Dovud, Mahmud ibn G'iylon, Said ibn Abdurahmon, Muhammad ibn Bashshor, al-Marvaziy, Ahmad ibn Muniy, ibn al-Musanno, ibn vaqiy kabi ulamolar Imom at-Termiziyning ustozlari hisoblanadi.

O'z navbatida, at-Termiziy muhaddis sifatida ko'plab shogirdlarga ustozlik ham qilgan. Jumladan, Maqbul ibn al-Fazl, Muhammad ibn Mahmud Anbar, Abu ibn Muhammad an-Nasafyun, Hammud ibn Shokir, Xaysam ibn Kulayb ash-Shoshiy kabilar. Butun umri va ilmini muhaddislikka bag'ishlagan Termiziy umrining oxirlariga kelganda ko'zi ojiz bo'lib qolish

xavfiga duch keladi, ba'zi manbalarda ko'zi ojiz bo'lib qolgani ham aytiladi. Buning uchun unga ad-Dariyr taxallusi berilgani ham aytiladi. Shunday qilib, umrining oxirlarini nisbatan murakkabroq o'tkazgan Termiziy bir nechta manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra 892-yilda vafot etadi.

Termiziyning hadis ilmidagi xizmatlari o'z zamondoshlari tomonidan ham ijobiy baholangan. Ulardan biri Termiziyning "Hadis ilmida iqtido qilinadigan yagona odam" deb yozsa, boshqa biri Termiziy birinchilardan bo'lib hadislarini sahih, hasan, zaifga taqsim qilganligiga guvohlik beradi[3].

At-Termiziy qalamiga mansub asarlarning aksariyati bizgacha yetib kelgan. "Al-jomi" ("Jamlovchi"), "Ash-shamoil an-nabaviya" ("Payg'ambarning alohida fazilatlarini"), "Al-ilal fi-l-hadiys" ("Hadislardagi og'ishishlar"), "Risola fi-l-xilof va-l-jadal" ("Hadislardagi ixtilof va bahslar haqida risola"), "At tarix" ("Tarix"), "Kitob az-zuxd" ("Taqvo haqida kitob"), "Kitob ul-asma val-kuna" ("Ismlar va laqablar haqida kitob") kabi asarlar shular jumlasiga kiradi[4].

Imom at-Termiziyning asarlari ichida eng mashhuri, shubhasiz, "Al-jomi" bo'lib, ushbu asar payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) ga oid oltita ishonchli hadislar to'plamlaridan biridir[5]. Ushbu asar ilmiy adabiyot va manbalarda "Al-jomi' al-kabir" ("Katta to'plam"), "Al-jomi' as-sahih" ("Ishonchli to'plam"), "Jomi' Termiziy" ("Termiziy to'plami"), "Sunan Termiziy" ("Termiziy sunnatlari") nomi bilan ham atalib, payg'ambarimiz hayotlariga oid muhim manbalardan biri hisoblanadi.

Termiziyning mashhur asarlaridan yana biri "Ash-shamoil an-nabaviya" bo'lib, ba'zi manbalarda "Shamoil an-nabiy sallollohu alayhi vasallam" nomi bilan ham keltiriladi[6]. Asar payg'ambarimiz hayotlariga oid bo'lgan 408 ta hadisni o'z ichiga olgan. Asarning 1-qismida keltirilgan hadislar payg'ambarimizning surat (tashqi qiyofa)lariga, 2-qismidagi hadislar esa ichki dunyolari va axloqiy fazilatlarini bayon qilishga bag'ishlangan. Asarning XVI asrga oid qimmatli qo'lyozmasi O'zbekiston musulmonlari idorasi kutubxonasida saqlanmoqda.

1980-yilda Toshkentdagi musulmonlar diniy idorasi buyurtmasi bilan asarning ushbu qo'lyozmasi ofset tariqasida, marhum muftiy Ziyovuddin ibn Eshon Boboxon hazratlari tomonidan yozilgan so'zboshi bilan birgalikda nashr etilgan.

Termiziydan biz avlodlarga boy va ulkan ilmiy meros qolgan. Lekin yurtimizda hali Termiziyning qimmatli merosini o'rganish yetarli darajada yuksalmagan. Ammo ayrim ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2010-yilda "Sunani Termiziy"ning 1-jildi arabcha manbaga tayanib, zarur sharh va izohlar bilan o'zbek tilida nashr etildi.

Xulosa: Ushbu maqolada keltirilgan ma'lumotlar shuni ko'rsadiki, Imom at-Termiziy hadis ilmiga Imom Buxoriy kabi buyuk xizmat qilgan ulug'vor muhaddis hisoblanadi. Buxoriy va Termiziyning hadis ilmidagi xizmatlari shunchalik beqiyoski, buni hozirgi kunda ham barcha musulmon mamlakatlari so'zsiz tan olishadi. Biz, albatta, bunday bobokalonlarimiz borligidan faxrlanamiz, lekin ular shu darajada ulug'vor insonlarki, bizning ular bilan faxrlanishimizning o'zi yetarli emas. Termiziyning munosib bo'lish uchun, avvalo, yuqorida aytilgan muammoni hal etishimiz kerak, ya'ni ishni Termiziy va Buxoriy kabi bobolarimizning hayoti va ilmiy merosini to'liq va mukammal tadqiq etishdan boshlashimiz kerak.

References:

1. Muhammadjonov A. O'zbekiston tarixi (IV asrdan XVI asrgacha). –T.: Sharq, 2017. -160

- b.
2. Sagdullayev A. O'zbekiston tarixi (I kitob). –T.: VNESHINVESTPROM, 2019. –637 b.
3. <https://moturidiy.uz/oz/news/1358> 13.01.2024
4. <https://religions.uz/uz/news/detail?id=400> 13.01.2024
5. <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/maqolalar/abu-iso-at-termiziy>
13.01.2024
6. <https://shosh.uz/uz/abu-iso-muhammad-termiziy-824-892-2/> 13.01.2024